

DAVLAT BOSHQARUVIDA ELEKTRON HUKUMAT SAMARADORLIGI

O'zbekiston Milliy Universiteti Siyosatshunoslik yo'nalishi talabasi

Xo'jaqulova Bonu Husniddin qizi

ANNOTATSIYA

Davlat boshqaruvida samaradorlikni oshirish masalasi har qachon ham davlat oldida turgan asosiy masalalardan biri bo'lib kelgan. Bugungi virtuallashtirilgan dunyoda samaradorlikni oshirishning keng tarqalgan usullaridan biri bu elektron hukumat tizimining joriy etilishidir. Mazkur maqola ayni ushbu mavzuda bo'lib, unda elektron hukumatning hokimiyat samaradorligidagi o'ri, ahamiyati, rivojlanish dinamikasi, uning virtual borliq bilan aloqadorligi, asosiy vazifalari, elektron hukumat faol qo'llanilayotgan davlatlar, shuningdek, uning huquqiy asoslari kabi qator masalalar bayon etilgan.

KALIT SO'ZLAR

Elektron hukumat, davlat hokimiyati, amaldor, axborot, davlat xizmati, minimallashtirish, boshqaruv, virtual borliq, siyosiy jarayon, AKT, Akinava xartiyasi, Jeneva deklaratsiyasi, BMT, UNKB, telekommunikatsion resurs, samaradorlik, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, jismoniy shaxs, yuridik shaxs. imiyat samaradorligidagi o'ri, ahamiyati, rivojlanish dinamikasi, uning virtual borliq bilan aloqadorligi, asosiy vazifalari, elektron hukumat faol qo'llanilayotgan davlatlar, shuningdek, uning huquqiy asoslari kabi qator masalalar bayon etilgan.

ABSTRACT

The issue of increasing efficiency in public administration has always been one of the main issues facing the state. In today's virtualized world, one of the most common ways to improve efficiency is through the implementation of an e-government system. This article is on this topic, it describes a number of issues

such as the role of electronic government in the effectiveness of government, its importance, dynamics of development, its relationship with virtual existence, its main tasks, countries where electronic government is actively used, as well as its legal foundations.

KEY WORDS

Electronic government, public authority, official, information, public service, minimization, management, virtual existence, political process, ICT, Okinawa Charter, Geneva Declaration, UN, UNKB, telecommunication resource, efficiency, Unified interactive public services portal, natural person, legal entity.

АННОТАЦИЯ

Проблема повышения эффективности государственного управления всегда была одной из главных задач, стоящих перед государством. В современном виртуализированном мире одним из наиболее распространенных способов повышения эффективности является внедрение системы электронного правительства. Данная статья посвящена этой теме, в ней описан ряд вопросов, таких как роль электронного правительства в эффективности государственного управления, его значение, динамика развития, его связь с виртуальным существованием, основные задачи, страны, где активно используется электронное правительство, а также его правовые основы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Электронное правительство, государственная власть, должностное лицо, информация, государственная служба, минимизация, управление, виртуальное существование, политический процесс, ИКТ, Окинавская хартия, Женевская декларация, ООН, UNKB, телекоммуникационный ресурс, эффективность, Единый интерактивный портал государственных услуг, физическое лицо, юридическое лицо.

KIRISH (INTRODUCTION)

Elektron hukumat (ingl. E-Government) – bu fuqarolar, biznes, davlat hokimiyati boshqa tarmoqlari va davlat amaldorlariga axborot taqdim etish hamda avvaldan shakllangan davlat xizmatlarini ko‘rsatish bo‘lib, bunda davlat va fuqaro o‘rtasidagi shaxsiy aloqa minimallashtirilgan bo‘ladi va axborot texnologiyalaridan maksimal darajada foydalaniladi. Dunyoning taraqqiy topgan mamlakatlarida «Elektron hukumat» milliy tizimini faol tatbiq qilinmoqda. Bu tizim davlat tuzilmalarini boshqarishni, davlat va tadbirkorlar o‘rtasidagi aloqani mustahkamlash orqali biznes-jarayonlarni samarali rivojlantirishni ta‘minlabgina qolmay, fuqarolarga davlat xizmatlarini internet orqali hammabop interaktiv shaklda taqdim etish imkonini ham yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Texnologiya tarixida birinchi marta XX asrning 60-yillari o‘rtalarida shunday g‘oya paydo bo‘ldi: texnika yoki kompyuterdan samarali foydalanuvchilar bir kun kelib dunyolarni yaratishi yoki uni boshqarishi mumkin.

Mazkur g‘oya bugungi kunda inqilobiy-ijtimoiy natijaga olib kelib, virtual borliq nomi bilan atalmoqda.

Virtual borliq atamasi 1970-yillarning oxirida Massachuset Texnologiyalar Universiteti professori J. Lener tomonidan qo‘llanilgan. U 1984-yilda ilk bor Virtual borliq firmasiga asos solgan.

Virtual borliq (lotincha “mumkin bo‘lgan”) kompyuterda yaratilgan muhitda insonlarning mavjudligi g‘oyasidir.

Virtual borliq insonning real borliqda harakat qilayotganining illuziyalashtirilgan interfaol texnologiyasidir. Bu texnologiya bugunda dunyo mamlakatlarida inson imkoniyatlarini boshqarish, kelajakni loyihalashtirish, qarorlar qabul qilish, siyosiy jarayonlarning immitatsiyalashgan loyihalarini ishlab chiqishda faol qo‘llanilmoqda.

Bugungi kunda dunyo mamlakatlarida AKTlar orqali virtuallashtirilgan dasturiy ta‘minotlarni yaratish e-government jarayoni bilan bog‘lanmoqda. Shvetsiya,

Norvegiya, AQSH, Angliya, Janubiy Koreya, Singapur va iqtisodiy o'tish pallasida turgan Estoniya kabi mamlakatlarda mazkur jarayon faol qo'llanilmoqda.

Elektron hukumat borasida huquqiy bazani yaratish ilk bor 2000-yil Akinavada 9 davlat o'rtasida Axborotlashgan jamiyat Akinava xartiyasini qabul qilishdan boshlandi. 2003-yil Jenevada Akinava xartiyasining davomi sifatida Axborotlashgan jamiyat prinsiplari Jeneva deklaratsiyasi qabul qilindi. 2005-yil BMT UNKB dasturini qabul qildi. Mazkur dastur BMTning davlat boshqaruvida elektron hukumat tizimining joriy etilganlik darajasini baholovchi monitoring dasturidir. Ushbu dasturga dunyoning 193 mamlakati a'zo bo'lib, ular mamlakatlarda hokimiyatlar veb-sahifalarining joriy etilganligi; joriy etilgan veb-sahifa hamda telekommunikatsion resurslardan fuqarolarning foydalanish darajasi, indikatorlari orqali baholanadi.

Elektron hukumat — davlat organlarining jismoniy va yuridik shaxslarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash yo'li bilan davlat xizmatlari ko'rsatishga doir faoliyatini, shuningdek idoralararo elektron hamkorlik qilishni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar va texnik vositalar tizimi. Elektron hukumat — davlat organlarining jismoniy va yuridik shaxslarga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash yo'li bilan davlat xizmatlari ko'rsatishga doir faoliyatini, shuningdek idoralararo elektron hamkorlik qilishni ta'minlashga qaratilgan tashkiliy-huquqiy chora-tadbirlar va texnik vositalar tizimi; Elektron hukumatning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Davlat organlari faoliyatining samaradorligini, tezkorligini va shaffofligini ta'minlash, ularning mas'uliyatini va ijro intizomini kuchaytirish, aholi va tadbirkorlik sub'ektlari bilan axborot almashishni ta'minlashning qo'shimcha mexanizmlarini yaratish;

Ariza beruvchilar uchun mamlakatning butun hududida davlat organlari bilan o'zaro munosabatlarni elektron hukumat doirasida amalga oshirish bo'yicha

imkoniyatlar yaratish;

O‘z zimmasiga yuklatilgan vazifalar doirasida davlat organlarining ma’lumotlar bazalarini, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini va Elektron davlat xizmatlarining yagona reestrini shakllantirish;

Aholi va tadbirkorlik sub’ektlari bilan o‘zaro munosabatlarni amalga oshirishda elektron hujjat aylanishi, davlat organlarining o‘zaro hamkorligi va ularning ma’lumotlar bazalari o‘rtasida axborot almashinuvi mexanizmlarini shakllantirish hisobiga davlat boshqaruvi tizimida «bir darcha» prinsipini joriy etish;

Tadbirkorlik sub’ektlarini elektron hujjat aylanishidan foydalanishga, shu jumladan statistika hisobotini taqdim etish, bojxona rasmiylashtiruv, litsenziyalar, ruxsatnomalar, sertifikatlar berish jarayonlarida, shuningdek davlat organlaridan axborot olish jarayonlarida elektron hujjat aylanishidan foydalanishga o‘tkazish;

Tadbirkorlik sub’ektlarining elektron tijorat, Internet jahon axborot tarmog‘i orqali mahsulotni sotish va xaridlarni amalga oshirish tizimlaridan foydalanishini, shuningdek kommunal xizmatlarni hisobga olishning, nazorat qilishning va ular uchun haq to‘lashning avtomatlashtirilgan tizimlarini joriy etishni kengaytirish;

Naqd bo‘lmagan elektron to‘lovlar, davlat xaridlarini amalga oshirish, masofadan foydalanish tizimlarini va bank-moliya sohasidagi faoliyatning boshqa elektron shakllarini rivojlantirish.

XULOSA (CONCLUSION)

Davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda elektron hukumat masalasiga

e'tibor qaratishning yuqorida o'tqazilgan tahlilga asoslanib, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

- elektron hukumat bu fuqarolar, biznes davlat hokimiyati boshqa tarmoqlari va davlat amaldorlariga axborot taqdim etish, avvaldan shakllangan davlat xizmatlarini ko'rsatish;

- dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlarida "Elektron hukumat" milliy tizimining faol tatbiq qilingan;

- elektron hukumat tushunchasi dastlab virtual borliq atamasi bilan maydonga chiqqan;

- virtual borliq insonning real borliqda harakat qilayotganining illuziyalashtirilgan interfaol texnologiyasi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

LexUZ., "Xalq so'zi" gazetasi 2015-yil 10-dekabr, 237 (6420)-son O'zbekiston Respublikasining Prezidenti I. KARIMOV Toshkent sh., 2015-yil 9-dekabr, O'RQ-395-son.

